

La excursión educativa como estrategia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las competencias en el Nivel Superior

The Educational Excursion as Teaching-Learning Strategy for the Competencies' Development in the Undergraduate Level

Damaris Álvarez-Felipe¹

Pedro Ventura²

Carmen Rodríguez³

Resumen

El presente artículo expone la sistematización de la práctica docente respecto a la experiencia de la excursión educativa como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior en República Dominicana. Su objetivo es impulsar la implementación de la excursión educativa como estrategia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias en estudiantes del nivel superior propiciando con ello la gestión efectiva de buenas prácticas pedagógicas. Su metodología implica la investigación-acción educativa sustentada en la observación participante, entrevista no estructurada y encuesta. Esta estrategia permite que los estudiantes logren un aprendizaje significativo por medio de su inclusión en los entornos referentes al tema de estudio. Esto se refleja en el desarrollo de competencias de una forma dinámica e innovadora, las cuales les ayudan a desenvolverse en lo personal y profesional.

Palabras clave: competencia, excursión educativa, estrategia, sistematización de práctica docente.

Abstract

This article exposes the systematization of teaching practice based on the experience of the educational excursion as a teaching-learning strategy at the undergraduate level in the Dominican Republic. Its objective is to impulse the implementation of the educational excursion as a teaching-learning strategy for the development of competencies in the undergraduate students propitiating with it the effective management of good pedagogic practice. Its methodology implies the educative action-investigation supported in the participant observation, non-structural interview, and survey. This strategy permits the students to achieve significant learning through their inclusion in the environments related to the topic in the study. This is reflected in the development of competencies in a dynamic and innovative form, which help them to evolve in the personal and professional.

Keywords: competency, educational excursion, strategy, systematization of the teaching practice.

¹ UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS, <https://orcid.org/0000-0003-3841-309X>, damarisalvarez@f.uapa.edu.do

² UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS, <https://orcid.org/0000-0001-8636-9703>, pedroventura@uapa.edu.do

³ UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS, carmenrodriguez@f.uapa.edu.do

1. Introducción

La sistematización es un proceso que implica la estructuración de esquemas en función de los resultados logrados en beneficio de la acción educativa. Esta permite la comprensión de las experiencias ejecutadas e identificación de sus resultados en relación al logro de las competencias desarrolladas por los estudiantes en función de su experiencia con los factores que intervienen para propiciar su difusión (Iovanovich, 2003). En este sentido se ha enfocado el presente artículo, ya que presenta una propuesta para la sistematización de la práctica docente universitaria en base a la excursión educativa como estrategia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las competencias sustentado en un estudio participativo realizado sobre los cocolos de Samaná, República Dominicana.

El objetivo del presente artículo se centra en impulsar la implementación de la excursión educativa como estrategia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias en los estudiantes del nivel superior propiciando con ello la gestión efectiva de buenas prácticas pedagógicas.

Toda práctica pedagógica debe propiciar un protagonismo del educando que le permita construir el significado en función de las competencias logradas. En este sentido, la excursión educativa como estrategia permite a los estudiantes experimentar, tomar iniciativas, responder sus preguntas y generar otras, gracias a una docencia promisorio que motive la investigación vía la inclusión en los entornos relacionados al tema en estudio. Esto reduce la brecha existente entre las teorías socializadas en el aula y la realidad encontrada mediante la experiencia de campo. La práctica formativa se sustentó en una investigación de los cocolos de Samaná; uno de los grupos culturales que han influenciado de forma significativa la identidad dominicana, pero esto no ha sido destacado en términos bibliográficos.

El aprender no es la repetición mimética de conocimientos (Sanmarti, 2007), como se impulsa desde la práctica docente tradicional. El desarrollo de competencias es producto de la innovación del proceso formativo donde el educando se conecte mediante su inclusión en el ambiente, y la excursión educativa lo propicia.

2. Fundamentación teórica

La sistematización de una práctica formativa determinada implica un diario de experiencia con los componentes teórico-prácticos que permita a los sujetos comprender y explicar los contextos y fundamentos positivos y problemáticos que expone la experiencia (Lara, 1994). Dicho proceso motiva la transformación y evaluación de la práctica pedagógica respecto al ejercicio que vincula la acción, experiencia y reflexión en función de la puesta en marcha de las competencias.

El proceso pedagógico expone a los discentes a desarrollar las competencias expuestas en los programas en el marco de la temática a tratar (Richards, 2017), y otras que van surgiendo por la característica de flexibilidad, que de por sí estos tienen. La excursión educativa como estrategia de enseñanza-aprendizaje dinamizadora del accionar pedagógico permite la exploración del tema en diferentes escenarios y con una gran diversidad de recursos didácticos

(Hughes y Codesa, 2013). Esta (estrategia) permite constatar si las explicaciones en las escuelas concuerdan con lo encontrado en los ambientes, ya que no siempre coinciden, y evita que las creencias y sentimientos obstaculicen el aprendizaje significativo (Sanmarti, 2007). La educación no debe limitarse al aula, ya que la mejor forma de integrarse en la sociedad es involucrándose en sus entornos (Montera-Pedreira, 2011).

La excursión educativa forma parte de aquellas prácticas pedagógicas que esquematizan acciones e intercambio de saberes entre los principales agentes que interactúan en el proceso y la temática en estudio en su contexto. Esto propicia que las prácticas docentes se sustenten en los contextos característicos del programa de estudio (Richards, 2017), necesidades encontradas y surgidas, propósitos y creatividad. La excursión educativa es una estrategia que propicia el uso de técnicas e instrumentos de recolección de datos que, luego de organizarse y analizarse, permiten contrastar la experiencia áulica con los hallazgos en los entornos. Por tanto, promueve un accionar propositivo generador de competencias que contribuyen en el desarrollo de los sujetos involucrados en sus respectivos ambientes.

Referente a la excursión educativa, Nieto (s/f) plantea que esta influye en la formación social y moral de quienes participan al proveer una convivencia más íntima y prolongada que en el centro educativo a causa de las múltiples ocasiones de actuación e integración en el grupo. Esta requiere de una apertura e integración con los demás y una planeación que garantice las competencias propuestas a desarrollar. Pulgarín (2000), considera varios aspectos para su implementación efectiva, como la revisión bibliográfica, definición de la ruta, visita previa de los docentes a los espacios, aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos en los escenarios, y el análisis de los datos presentados por medio de informes y otros proyectos que complementan y contrastan con la búsqueda bibliográfica realizada previamente.

La excursión educativa es una estrategia de pensamiento crítico-reflexivo que fomenta en el estudiante el desarrollo de competencias al clarificar contenidos, observar, describir, clasificar, comparar, seleccionar, deducir para la producción de ideas, enfoques y formas de orientar un trabajo de forma diferente, ya que:

aprender en el terreno, y, sobre todo, aprender a educar en el terreno, es una experiencia que implica un gran desafío físico y mental. Es necesario considerar y desarrollar el excursionismo como una manera de enseñar y más aún, una manera de promover oportunidades de aprendizaje que aprovechen las opciones que ofrece la naturaleza vivida. (Gouveia, Valle y Lozada, 2009. p. 101).

La excursión educativa motiva al docente a innovar las actividades y su ejecución en el aula propiciando un cambio en la metodología de enseñanza (Martínez-Pachón y Téllez-Acosta, 2015). Estas innovaciones inciden en el desarrollo de las competencias de los discentes al contrastar lo teórico con lo procedimental como resultado de un análisis de sus acciones que le motiva a una participación activa en el proceso formativo. Hughes y Codesa (2013), exponen que estos pierden temor a los contenidos curriculares luego de su participación en los

entornos relacionados al tema. Esto genera una actitud favorable en los discentes, lo que se refleja en el desarrollo de las competencias por su asimilación de información y la experiencia saber-hacer mediante un contexto real (Martínez-Pachón y Téllez-Acosta, 2015), lo cual implica la capacidad para realizar una tarea de la vida diaria o profesional acorde a estándares de rendimiento definidos y evaluados en situaciones específicas.

3. Metodología

El estudio realizado expone una experiencia pedagógica basada en la metodología de investigación-acción educativa permitiendo al docente investigar al mismo tiempo que enseña. Esto motiva la incursión de cambios para una práctica más efectiva que optimice los resultados por la transformación que se propicia durante el proceso formativo (Restrepo-Gómez, 2004). Esta experiencia usó la observación participante, ya que los docentes-investigadores participaron en la planeación, desarrollo y evaluación de las actividades que conformaron parte de la excursión educativa como estrategia. Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio (2014), exponen que el proceso de recolección de datos implica una serie de procedimientos para reunir información. A tal efecto, dentro de las técnicas están la observación, entrevista no estructurada y encuesta. Respecto a los instrumentos, se emplearon los registros anecdóticos y el cuestionario, el cual fue de siete preguntas cerradas por tener categorías de respuestas y una abierta por no constar con alternativas.

En los anecdotarios se registró lo observado por los docentes en las sesiones formativas ejecutadas antes, durante y después de la visita realizada a los entornos, concluidos la revisión bibliográfica del tema, los conversatorios en las aulas con expertos y los talleres de redacción de instrumentos como cuestionarios, rúbricas, listas de cotejo y registros anecdotarios para que los estudiantes recolectaran datos durante la visita a los cocolos, sus descendientes y personas que han convivido décadas con ellos, como los negros libertos oriundos de Estados Unidos. Luego, los estudiantes tabularon los datos para analizarlos propiciando la elaboración de proyectos como artículos, revistas, afiches científicos, degustaciones y exposiciones demostrativas presentados en una feria organizada por los estudiantes junto a los docentes.

Las informaciones registradas en los anecdotarios de los docentes y las del cuestionario aplicado a los estudiantes se organizaron y tabularon para su posterior análisis. Para ello se implementó la codificación, debido a que se utilizó la observación participante y comentarios de los estudiantes (Babbie, 2008). La población participante, constituida por tres grupos de clases de diferentes carreras y que cursaban su última asignatura, fue de 42 personas, de los cuales 40 participaron de la visita a Samaná. El cuestionario fue implementado de forma digital. No obstante, solo 35 lo completaron, siendo este el 87.5 % de la población que participó en la visita.

Gráfico I
Desarrollo de la metodología implementada
Presentación gráfica de lo realizado a partir de la práctica pedagógica en el aula

La metodología presentada permitió los resultados que se exponen a continuación.

4. Resultados

Los resultados expuestos son en base al cuestionario aplicado a los estudiantes que visitaron a Samaná y los registros anecdóticos de los docentes.

Resultados basados en el cuestionario implementado a los estudiantes

Gráfico 2
Frecuencia en que los participantes han visitado Samaná

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes.

El 46 % de los estudiantes encuestados expone que nunca había visitado a Samaná y 20 % solo la había visitado una vez.

Gráfico 3
Valoración a nivel general de la experiencia en función de la visita a Samaná

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes.

El 60 % de los estudiantes encuestados valora como excelente la actividad de exploración de los escenarios y 29 % la considera buena. Los comentarios de algunos estudiantes lo sustentan:

La visita a Samaná ha favorecido a los equipos con informaciones de primera mano que complementa su investigación. Fue muy innovadora, de la cual pudimos adquirir conocimientos y aclaraciones de dudas acerca de lo que son los cocolos de Samaná. Una investigación para ser completa necesita de la investigación de campo, como lo fue esta. Deberían realizarla en otras asignaturas. Seguir realizando este tipo de actividades, ya que son muy novedosas e instructivas.

Gráfico 4
Valoración de la visita a Samaná respecto al aprendizaje logrado

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes.

El 63 % de los estudiantes encuestados valora como excelente el aprendizaje logrado mediante la visita a Samaná y 28 % expone buena. Los comentarios expuestos en el apartado anterior de esta sección lo sustentan, al igual que el siguiente:

Las prácticas de campo son muy importantes y ofrecen grandes conocimientos a los participantes, creo que se deben implementar en los programas de estudios como Geografía para que los participantes obtengan un conocimiento más profundo sobre su país.

Gráfico 5
Reforzamiento de los conocimientos desarrollados en el programa de la asignatura

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes.

El 80 % de los estudiantes encuestados consideró estar totalmente de acuerdo con que la visita a Samaná reforzó los conocimientos desarrollados en la asignatura y 17 % indicó de acuerdo. Por lo que la casi totalidad expone que la actividad influye en el desarrollo de los conocimientos. Los comentarios anteriores lo sustentan.

Gráfico 6
Conveniencia de este tipo de actividades en otras etapas de la carrera

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes.

El 80 % de los estudiantes encuestados expone que está totalmente de acuerdo con que esta actividad se realice en las diferentes etapas de la carrera, 17 % expone de acuerdo y 3 %

parcialmente de acuerdo. La totalidad de los encuestados expone la necesidad de incluir este tipo de actividad en otras asignaturas. Comentarios anteriores lo sustentan.

Gráfico 7
Este tipo de actividad sirve para desenvolverse en situaciones de la vida personal y profesional

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes.

El 66 % de los estudiantes encuestados expuso estar totalmente de acuerdo en que este tipo de actividad le sirve para desenvolverse en situaciones de la vida personal y profesional, 31 % de acuerdo y 3 % parcialmente de acuerdo.

Gráfico 8
Motivación y disposición de los estudiantes en relación a la visita a Samaná

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes.

El 63 % de los estudiantes encuestados expuso que la motivación y disposición en relación a la visita a Samaná como excelente, 26 % muy bueno y 11 % bueno respecto a la actividad. La valoración sobre la actividad y el aprendizaje logrado lo muestra. El siguiente comentario, al igual que los ya expuestos, lo sustentan:

Esta fue una experiencia de no olvidar y muy innovadora con la cual pudimos adquirir conocimientos y aclarar dudas, ya que este tipo de actividades son muy novedosas e instructivas.

Gráfico 9
Involucramiento de los docentes durante la actividad

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes.

El 89 % de los encuestados expone que el involucramiento de los docentes durante la actividad fue excelente y 11 % muy bueno. El siguiente comentario lo expone:

«Excelente excursión y buen manejo de los facilitadores».

Resultados basados en los registros anecdóticos de los docentes

1. Las informaciones disponibles del tema eran limitadas en fuentes y contenido.

2. Los estudiantes sentían un alto grado de apatía por el tema antes de realizar la visita a Samaná. Esta situación cambió radicalmente luego de la visita y tener contacto con los cocolos, descendientes y relacionados y realizar actividades que los conectaron de forma práctica con sus costumbres, creencias y estilo de vida.
3. La calidad de la participación oral y escrita de los estudiantes mejoró significativamente luego de la visita a Samaná. Evidenciado esto en las calificaciones logradas antes y después de la misma.
4. Reconocimiento tangible de las características que la identidad dominicana tiene como herencia de la cultura cocola por parte de los estudiantes y docentes.
5. Los docentes y discentes reconocieron cuáles informaciones de las revisadas antes de la visita difieren de las obtenidas por la revisión bibliográfica.
6. Los docentes se formaron más en relación al tema mejorando la calidad de la retroalimentación realizada a los proyectos de los estudiantes.

5. Conclusiones

En relación a la excursión educativa como estrategia de enseñanza-aprendizaje, se presentan las conclusiones siguientes:

1. La excursión educativa como estrategia de enseñanza-aprendizaje permite desarrollar las competencias propias del programa de estudio, al dar acceso a quienes participan a obtener informaciones de primera mano de forma escrita, oral y práctica, propiciándose así un aprendizaje significativo. Esto como resultado de la interacción directa con cocolos, sus descendientes, personas relacionadas a ellos como los negros libertos al cuestionarles sobre sus ancestros, observar su modo de vida, degustar sus alimentos y bebidas y practicar actividades propias de dicho grupo logrando despejar dudas y conocer aspectos no disponibles en la bibliografía.
2. La gran mayoría de los estudiantes mostraron un alto nivel de satisfacción con la actividad y estimaron como significativo el aprendizaje logrado al desarrollar competencias que les permiten desenvolverse en lo personal y profesional. Por lo que recomendaron replicarla en otras asignaturas y en diversas etapas de la carrera.
3. Los estudiantes hicieron contribuciones documentales de forma objetiva y basadas en evidencias científicas expuestas mediante artículos descriptivos, documentales, revistas, afiches científicos y exposiciones demostrativas expuestas en una feria. La mejora en la calidad del aprendizaje logrado se reflejó en las producciones expuestas y en la optimización de los resultados de las evaluaciones realizadas después de la visita a Samaná, superando estos los logrados antes de la misma.
4. La excursión educativa ha sido valorada por la gran mayoría de los estudiantes como una estrategia innovadora que dinamiza de forma práctica el proceso pedagógico al realizar visitas en los escenarios relacionados al tema de estudio.

5. La excursión educativa es una estrategia de enseñanza-aprendizaje dinamizadora e innovadora que convierte los conocimientos vistos en aula en competencias cuando se desplazan a los espacios relacionados al tema.
6. Temas que tienen una fuente de información efímera y poco estudiados, al igual que los considerados poco interesantes por el alumnado han de ser abordados mediante experiencias de campo que permitan su indagación.
7. Los docentes adquirieron experiencia de una forma práctica en el uso de la excursión educativa como estrategia didáctica. La misma favoreció la integración del equipo docente con los estudiantes dando paso a un mejor seguimiento del proceso investigativo y formativo al eficientizar aún más la calidad de la retroalimentación otorgada a cada asignación/proyecto realizado por los estudiantes.

6. Referencias bibliográficas

- Babbie, E. (2008). *The Basics of Social Research*. United States: Thomson Wadsworth.
- Gouveia, E. L.; del Valle Montiel, K., & Lozada, J. (2009). El excursionismo como estrategia didáctica para el aprendizaje significativo de la geomorfología en la educación superior. *Omnia*, 15(3), 97-11.
- Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. México D.F.: McGraw-Hill.
- Hughes, V., & Codesal, A. (2013). La Salida Educativa: una estrategia de enseñanza. I Jornadas Norpatagónicas de Experiencias Educativas en Ciencias Sociales para la Escuela Secundaria. Trabajo presentado en *II Jornadas Provinciales de Geografía, Ciencias Sociales y Educación (Neuquén)*. Instituto de Formación Docente Continua - Luis Beltrán, Luis Beltrán, Río Negro.
- Iovanovich, M. (2003). *La sistematización de la práctica docente en EDJA*. OEI /Revista Iberoamericana de Educación.
- Jara, Oscar. (1994): *Para sistematizar experiencias*. San José, Alforja.
- Martínez-Pachón, D., & Téllez-Acosta, E. (2015). Salidas de campo como estrategia didáctica para el fortalecimiento del concepto ambiente. Trabajo presentado en *IV Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa*. Valencia.
- Montero-Pedrerá, A. (2011). Los paseos y excursiones escolares: una práctica higiénica de influencia anglosajona. En J. M. Hernández Díaz (Ed.), *Influencias Inglesas en la Educación Española e Iberoamericana (1810-2010)* (pp. 251-259). Salamanca: Hergar Ediciones Antema.
- Nieto, M. (1965). Excursiones y Paseos Escolares. En *Anales* (pp. 34-39). Montevideo.
- Richards, J. C. (2017). Teacher identity in second language teacher education. In G. Barkhuizen (Ed.), *Reflections on language teacher identity research* (pp. 139-144). New York: Routledge.
- Pulgarín, R. (1998). La excursión escolar como estrategia didáctica en la enseñanza de la geografía. *Revista La Gaceta Didáctica*, 1(2), 1-7.
- Gómez, B. R. (2004). La investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico. *Educación y educadores*, 7, 45-55.
- Sanmarti, N. (2007). *10 ideas claves, evaluar para aprender*. Barcelona: Editorial GRAÓ.